

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. Mo‘minov X.I. Klasterning nazariy asosi va rivojlanish holati / “Qishloq xo‘jaligida klaster tizimini rivojlantirish: tajribalar, natijalar va istiqbolli yo‘nalishlar” mavzusidagi: Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Buxoro, 2019. 9-11
4. ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.08.2023 yildagi “Qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-257-son qarori
5. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1a163904ccb86646bf2e5d3d6f427f3d-7.https://agriplanting.com/advantages-and-disadvantages-of-technology-in-agriculture/#1_Increased_Productivity
6. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1a163904ccb86646bf2e5d3d6f427f3d-7.https://agriplanting.com/advantages-and-disadvantages-of-technology-in-agriculture/#1_Increased_Productivity
7. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/28cfd24e-81a9-4ebc-b2b5-4095fe5b1dab/content/cc8166en.html#>
8. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/delivering-regenerative-agriculture-through-digitalization-and-ai/>
9. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-in-agriculture-market-159957009.html>
10. <https://www.icrisat.org/research/digital-agriculture/tools-and-technology>
11. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023098092>

“YASHIL” IQTISODIYOTDA AGROBIZNES, AGROTURIZM HAMDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI”

Pulatov Baxtiyor Murod o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti Huquq va turizm fakulteti talabasi.

baxtiyorpulatov361@gmail.com

Ostonov Oybek Aliqulovich

Tarix fanlari dokdori., dotsent. Toshkent davlat agrar universiteti

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida. o.ostonov@tdau.uz

Annotatsiya: Maqolada, agroturizm sohasidagi rivojlanish va uning turlari, xususiyatlari va jahon mamlakatlaridagi konsepsiyalari haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Turizm sohasini rivojlantirishda agroturizmning ahamiyati, qishloq joylarida yashash, turistik obyektlar, tadbirlar va turizmning yana bir nechta turlari tahlil qilingan. Agroturizmning asosiy maqsadlari, jihatlari va bu sohada faol ishtirok etuvchilarning turli shakllari ta‘riflangan.

Kalit sozlar: Yashil iqtisodiyot, Agrobiznes, Agroturizm, Axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligi, Ekologik turizm, Mahalliy iqtisodiyot, Fermer xo‘jaliklari, Barqaror rivojlanish, Smart Village.

Аннотация: В статье подробно рассматривается развитие агротуризма, его виды, особенности и концепции в странах мира. Анализируется значение агротуризма в развитии туристической отрасли, включая проживание в сельской местности, туристические объекты, мероприятия и другие виды туризма. Определены основные цели, аспекты агротуризма, а также различные формы участия в данной сфере.

Ключевые слова: Зелёная экономика, агробизнес, агротуризм, информационные технологии, сельское хозяйство, экологический туризм, местная экономика, фермерские хозяйства, устойчивое развитие, Smart Village.

Abstract: *The article provides a detailed analysis of the development of agritourism, its types, characteristics, and concepts in different countries worldwide. The significance of agritourism in the tourism industry is examined, including rural living, tourist attractions, events, and other forms of tourism. The main goals, aspects of agritourism, and various forms of participation in this sector are also defined.*

Keywords: *Green economy, agribusiness, agritourism, information technologies, agriculture, ecological tourism, local economy, farming enterprises, sustainable development, Smart Village.*

Agroturizm bu qishloq xojaligi faoliyati bilan turizmni uyg'unlashtiruvchi yo'nalish bo'lib, shahar aholisi va sayyohlarning qishloq hayoti bilan yaqindan tanishishiga imkon yaratadi. Yani har bir sohani rivojlantirishga qaratilgan. Qishloq hududlarini rivojlantirish orqali biz turistik oqim bilan mahalliy infratuzilmani yaxshilashga, qishloq aholisining daromadlarini oshirish orqali mehmonlarni jalb qilishga, fermerlar uchun qo'shimcha daromad manbai yaratishga, madaniy almashinuv va ekologik barqarorlikni ta'minlashga erishish natijasida mehmonlarga qishloq hayotining turmush tarzini namoyish qilishga erisha olamiz. Agroturizm qishloq sharoitida sodir bo'ladigan sayyohlik faoliyati hisoblanib, odatda u ikki ming kishidan ko'p bo'lmagan qishloqlarda yoki mahalliy shaharlar tarkibiga kirmaydigan hududlarda tashkil etiladi. Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi ta'rifiga ko'ra, Ekologik turizm yoki agroturizm bu tabiiy muhitga mas'uliyat bilansayohat qilish, tabiiy hududlarga zarar yetkazmasdan o'rganish va tabiatning noyob diqqatga sazovor joylaridan bahramand bo'lish maqsadida tabiatni muhofaza qilishga atrof-muhitga "yumshoq" ta'sir ko'rsatadi, mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini faollashtiradi va ularning ushbu faoliyatdan foyda olishlarini ta'minlaydi.

Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan agroturizmni rivojlantirish ustida ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda sohadagi ishlarni yo'lga qo'yish bo'yicha dastlabki qadam sifatida 2018-yil 4-aprel kuni uchun davlat dasturining 104-punkti Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar ijrosini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Agroturizmni rivojlantirish dasturi" tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 13-avgustda

qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5781-son Farmonida keltirilgan masalalar turizm salohiyatini oshirish borasida qilinayotgan islohotlar natijasi deb ayta olamiz. Farmonga muvofiq, qishloq joylardagi fermer va dehqon xo'jaliklari, ayniqsa, uzoq va tog'li hududlardagi mahalliy aholi turizm faoliyatiga jalb etiladi. Bu orqali sayyohlarga an'anaviy qishloq turmush tarzi, hunarmandchilik va milliy taomlar bilan tanishish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, dehqon va fermerlar uchun "turistik mahalla" tipidagi an'anaviy uslubdagi uy-joy komplekslari qurilishi rejalashtirilgan. Unga ko'ra turizm infratuzilmasidagi mavjud muammolari hal etish taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini oshirish va jahon bozorlarida milliy turizm mahsulotlarini faol targ'ib qilish, turizm tarmog'ining kadrlar salohiyatini kuchaytirish orqali turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Bularning hammasi mamlakatimizda agrarturizmni rivojlantirishga qaratilgan va sohani rivojlantirishga qaratilgan har qanday loyihalar qo'llab quvatlanishining yaqqol dalilidir.

Agroturizm bo'yicha olib borilgan loyiha asosan quyidagilarga qaratilgan: qishloq xo'jaligi, qishloq iqtisodiyoti, turizm va rejalashtirish, shu jumladan an'anaviy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidan boshqa manbalardan daromadlarni to'ldirish imkoniyatini qishloq iqtisodiyotining pasayish tendensiyasini yumshatish uchun yechimlar hamda agroturizm manzarasi va agroturizmning shahar-qishloq munosabatlariga ta'sirini vas hu bilan birgalikda qishloq xo'jaligida texnologiya va innovatsiyalarni qabul qilish kabi masalalar yuzasidan ko'plab olimlar tadqiqot olib borishgan. Agroturizm bo'yicha bir necha mualliflar qarashlari mavjud bo'lib, ular

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

mahalliy rivojlanish jamiyatning endogen resurslari va salohiyatini aniqlash va ulardan foydalanishga asoslanadi degan xulosa kelganlar.

Agroturizm, o‘z navbatida, tijorat va turistik qarashlar orqali mahalliy o‘ziga xoslik va ishlab chiqarish jarayonlariga qiymat va iyerarxiya beradigan, qishloq joylarini qayta faollashtirish uchun hududiy rivojlanish strategiyasi ham hisoblanadi. Rodrigues Alonsoning (2019) fikriga ko‘ra agroturizm bu muqobil turizmning bir shakli bo‘lib, uning mohiyati fermerlar tomonidan asosiy faoliyatni rivojlantirishga taklif qilinadigan to‘ldiruvchi sifatida tashkil etilgan tadbirlar majmuasida qadrlanadi, shuningdek, turistlar ishtirokida va ular o‘z navbatida ular uchun haq olinadigan xizmatlarni tashkil qiladi. Shunday qilib, agroturizm mahalliy rivojlanish strategiyasi sifatida jozibador turizm turi bo‘lib, mavjud tabiiy resurslardan va yangi yerlardan foydalanishga asoslanadi. Bularning barchasi hududning an’anaviy faoliyatini yuqori darajada qayta baholashni nazarda tutadi turli xil vatanparvarlik va ijtimoiy-madaniy qadriyatlar birlashtirilgan, qishloq oilasi va tabiiy muhit bilan birlashadi.

Shunday qilib, tor ma’nodagi agroturizm–kishilarning tirik organizmlar (jumladan, insonlar) yashaydigan muhitga sayohat qilishlaridir. Keng ma’nodagi esa agroturizm qishloq hayoti, madaniyati va taomlari bilan tanishish maqsadida fermer xo‘jaliklari, eski plantatsiyalar, gastronomik festivallar yoki boshqa qishloq xo‘jaligi korxonalariga tashrif buyurishni o‘z ichiga olgan turizm turi hisoblanadi. Agroturizm qishloq xo‘jaligi va turizmning integratsiyasi sifatida nafaqat mahalliy iqtisodiyotga hissa qo‘shadi, balki ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlashga xizmat qiladi.

Jahon banki, BMTning FAO (Food and Agriculture Organization) va OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kabi xalqaro tashkilotlar agroturizmni qishloq rivojlanishining muhim drayveri sifatida e’tirof etadi. Agroturizm barqaror turizmni rivojlantirish, mahalliy qishloq xo‘jaligini qo‘llab-quvvatlash va qishloq jamoalariga iqtisodiy foyda keltirish uchun

qishloq xo‘jaligi va turizmni birlashtiradi. Masalan: Qishloq turizmi bu turizm shaklida sayyohlar qishloq joylarda istiqomat qilib, qishloq hayotining kundalik turmush tarzini boshdan kechiradilar. Bu ularga shahar hayotidan dam olish va tabiiy muhitdan zavqlanish imkonini beradi. Ferma turizmida esa sayyohlar fermer xo‘jaliklariga tashrif buyurib, chorvachilik, bog‘dorchilik yoki dehqonchilik ishlarida ishtirok etishadi. Misol uchun, sigir sog‘ish, asal yig‘ish, uzum terish kabi jarayonlar mehmonlar uchun qiziqarli bo‘lishi mumkin. Gastronomik turizmda bo‘lsa bu turdagi sayyohlar mahalliy qishloq mahsulotlaridan tayyorlangan milliy taomlarni tatib ko‘rish va ulardan foydalanish imkoniga ega bo‘ladilar. Misol tariqasida Fransiyani olib qarajak u yerda "suvin turizmi", O‘zbekistonda esa "palov turizmi" an’anaviy taomlar orqali rivojlantirilmoqda. Ekoturizm qishloq xo‘jaligidagi ekologik barqarorlikka e’tibor qaratadigan turizm turi bo‘lib, bu tur orqali organik xo‘jaliklarni rivojlantirish mumkin. Ov turizmi Ba’zi qishloq joylarda ov qilish imkoniyati mavjud bo‘lib, sayyohlar tog‘ va o‘rmon hududlarida hayvonlarni kuzatish va ruxsat etilgan doirada ov qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Agroturizm nafaqat qishloq xo‘jaligini, balki mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladi. Uning asosiy iqtisodiy afzalliklari, mahalliy infratuzilmani rivojlantirish, transport, mehmonxona, restoran va xizmat ko‘rsatish sohalarining rivojlanishiga turtki beradi. Ish o‘rinlari yaratish mahalliy aholi uchun yangi bandlik imkoniyatlarini ochadi. Ichki turizmni rag‘batlantirish mahalliy aholining o‘z mamlakati ichida sayohat qilishiga yo‘l ochadi. Mahalliy mahsulotlar savdosini oshirish qishloq mahsulotlari, hunarmandchilik buyumlari va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarining bozorga chiqishiga yordam beradi. Shu qatori agrarturizmda chet el mamlakatlarida rivojlangan loyihalar ham bizning mamlakatimizda tadbiiq etila boshlandi. Lekin hali hanuz qilinishi kerak bo‘lgan ishlar yetarlicha. Shulardan biri mamlakatimizda shu sohani rivojlantirishga qaratilgan loyihalar ishlab chiqish ya’ni turistlar uchun ekoturizm va

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

agrobiznesni birlashtirgan “Smart Village” (Aqlli qishloq) ekotizimini yaratishdir. Bu loyiha orqali mamlakatimizda eng olis joylarida ham biz agrarturizmni rivojlantira olish imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Bu loyiha quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi: **Qishloq joylarida ekoturizm va agroturizmni rivojlantirish** orqali, sayyohlarga **fermerlik tajribasini o‘rganish, tabiat qo‘ynida dam olish va ekologik turizmni rivojlantirish** imkoniyatini beradi. Loyiha **qishloq xo‘jaligi, turizm va ekologiya** sohalarini birlashtirib, qishloq joylarida yangi ish o‘rinlari yaratadi hamda qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Sayyohlar fermerlik faoliyatida ishtirok etadi: urug‘ ekish, hosil yig‘ish, asalarichilik va chorvachilik kabi. Ekologik toza dehqonchilik asosida sabzavot va mevalar yetishtirishadi, mahsulotlarni o‘z qo‘llari bilan yig‘ib olish va tatib ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. **Loyihaning bir necha afzalliklarni o‘z ichiga oladi bular Tabiat sayohatlari** o‘rmon va tog‘ hududlariga piyoda yoki ot minish bo‘yicha ekskursiyalar, **Ekologik hunarmandchilik ustaxonalari** kulolchilik, gilamdo‘zlik, yog‘och o‘ymakorligi kabi milliy hunarmandchilikni o‘rganish, Milliy oshxona mahorat darslari palov, somsa, non pishirish, Organik mahsulotlar (asal, qurut, sut mahsulotlari) ishlab chiqarish va sotish. **VR (Virtual Reality) ekskursiyalar** sayyohlar onlayn ravishda fermer xo‘jaliklarini ko‘rib chiqishlari mumkin. **Mobil ilova** sayyohlar uchun joylashuv, ekskursiyalar va ekologik mahsulotlar bo‘yicha ma‘lumot olish

tizimidir. Bu esa o‘z o‘rnida **mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish** yangi ish o‘rinlari, tadbirkorlik imkoniyatlarini yaratishga, **qishloq hududlarida infratuzilmani rivojlantirishga** (transport, mehmonxona, restoran xizmatlari), **ekologik turizmni rivojlantirish**, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga **ichki va xalqaro turizm oqimini oshirishga**, chet ellik sayyohlarni jalb qilishdan iboratdir. Loyihadan kutilayotgan natijalar: **Fermerlarning daromadi** 35-50% ga oshishi, **mahsulot yetkazib berish tezligi**-2 baravar oshishi, **ogonik mahsulotlar bozori** -70% ga kengayishi, **ichki va xalqaro sayyohlar oqimi** **40%** ga oshishi ko‘zda tutilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, agroturizm iqtisodiy, ekologik va madaniy jihatdan mamlakatimiz uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Uning rivojlanishi qishloq aholisi uchun yangi ish o‘rinlari ochilishiga, ekologik turizmning kengayishiga va mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozorga chiqishiga yordam beradi. Shu bilan birga, qishloq hayotining jozibasini oshirib, shahar aholisi uchun dam olish va tabiat bilan muloqot qilish imkonini yaratadi. "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasiga asoslangan holda, agroturizm va axborot texnologiyalarining integratsiyasi orqali innovatsion yechimlar ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish sohani yanada samarali rivojlantirishga yordam beradi. Kelajakda "Smart Village" loyihasi kabi zamonaviy ekotizimlar orqali qishloq xo‘jaligi va turizmning yangi imkoniyatlarini ochish mumkin bo‘ladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5781-sonli Farmoni: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019). Turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha davlat strategiyasi. PF-5781-sonli farmon. 13-avgust. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.

2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2018). Agroturizmni rivojlantirish dasturi. Qaror № 4-aprel. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.

3.O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma‘lumotlari: O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi. Qishloq xo‘jaligi va turizm bo‘yicha statistik ma‘lumotlar. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

4. Agzamova, N. G. (2024). O‘zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari. International Scientific and Practical Conference “The Silk Road: Cooperation Through the Prism of Tourism”, 308-312

5. UNWTO (2019). *Sustainable Tourism for Rural Development: Best Practices*. World Tourism Organization

6. Toshkent davlat agrar universiteti (2024). *Agroturizm, ekoturizm va barqaror turizm: nazariya, amaliyot, muammolar va yechimlar*. Ilmiy maqolalar to‘plami.

YASHIL IQTISODIYOTDA AGROBIZNES, AGROTURIZM HAMDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Muhammedova Gulshoda Muhammadali qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Huquq va turizm fakulteti 24-151-guruhi talabasi.

muhammedova_g@gmail.com

Ostonov Oybek Aliqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası. o.ostonov@tdau.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada “yashil” iqtisodiyotda agrobiznes, agroturizm hamda axborot tizimlari va texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. “Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi ekologik barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotni uyg‘unlashtirishga qaratilgan bo‘lib, qishloq xo‘jaligi va turizm kabi sohalarida samarali qo‘llanilmoqda. Agrobiznes atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, resurslardan oqilona foydalanish va organik mahsulot yetishtirish orqali ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Agroturizm esa qishloq hududlarining rivojlanishiga, mahalliy aholining daromadlarini oshirishga hamda milliy meros va ekologik muhitni saqlab qolishga yordam beradi. Axborot tizimlari va texnologiyalar esa raqamli innovatsiyalar orqali qishloq xo‘jaligi va turizm sohalarida samaradorlikni oshirishga imkon beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida hosildorlikni oshirish, suv va energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlash mumkin. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba va O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyotga oid tashabbuslari tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, ushbu yo‘nalishlarning integratsiyalashuvi ekologik va iqtisodiy manfaatlarni uyg‘unlashtirishda muhim omil ekani aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, agrobiznes, agroturizm, axborot tizimlari, raqamli texnologiyalar, ekologik barqarorlik, qishloq xo‘jaligi, resurslarni tejash, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье анализируется значимость агробизнеса, агротуризма, а также информационных систем и технологий в рамках «зеленой» экономики. Концепция «зеленой» экономики направлена на обеспечение экологической устойчивости и экономического развития, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство и туризм. Агробизнес способствует экологической стабильности за счет рационального использования ресурсов и производства органической продукции без вреда для окружающей среды. Агротуризм способствует развитию сельских территорий, повышению доходов местного населения, а также сохранению национального наследия и экологической среды. Информационные системы и технологии повышают эффективность в сельском хозяйстве и туризме благодаря цифровым инновациям. Современные технологии позволяют увеличивать урожайность, рационально использовать водные и энергетические ресурсы, а также обеспечивать экологическую безопасность. В ходе исследования были изучены